

MAKTABGACHA TA'LIM SOHASIDAGI DIREKTIV HUJJATLAR VA ULAR IJROSINI AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

G'aniyeva Maftuna

Ilmiy rahbar: PhD Sh.Hasanov

Andijon davlat universitetining pedagogika instituti

Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi

(Maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 1- bosqich magistranti

Annotatsiya: maqolada maktabgacha ta'lim sohasida direktiv hujjatlarning ahamiyati va ularning ijrosi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, direktiv hujjatlar, zamonaviy ta'lim dasturlari, "Yo'l xaritasi".

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmoqlarini kengaytirish, ularni zamonaviy pedagog tarbiyachilarning yangi avlodi bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash sifatini yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlarini va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tamonlama jismoniy, intellektual, ma'naviy axloqiy, estetik rivojlanishi uchun imkon beradigan shart-sharoitlarni yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 mayda "O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-sonli qarori qabul qilindi. Qarorni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarni sifatli maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabchaga ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirishga qaratilgan "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"ni va uni amalga oshirishga qaratilgan "Yo'l xaritasi"ni tasdiqlashdan iborat, etib belgilangan.

Ushbu qarorning maqsadi, mazmun mohiyati, uning yo'nalishlarda belgilangan asosiy vazifasi maktabgacha yoshdagi bolalarning manfaatlarini ximoya qilishga, bolaning barcha huquq va erkinliklarini ta'minlash orqali bola shaxsini yaxlit, maqsadga muvofiq shakllantirishga qaratilgandir. Buning uchun esa quydagi vazifalarni bajarishga ustuvorlik berilgan:

1. Maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;

2. Bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlatning xususiy sherikchiligini rivojlantirish;

3. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishni ta'minlash kabi yo'nalishlardagi chora-tadbirlar maktabgacha yoshdagi bolalarning xuquqiy manfaatlarini, bolalarning hayoti xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan.

Shuningdek, ushbu qarorda bolaning noyobligi, uning takrorlanmas yosh imkoniyatlari xususiyatlarini inobatga olgan holda shaxs sifatida kamol topishga imkon beruvchi:

□ maktabgacha yoshdagi bolalarning har tamonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish;

□ maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish;

□ maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish kabi yo'nalishlar samaradorligini oshirishning nazarda tutilganligi – ushbu qarorning maktabgacha ta'lim tizimidagi mavjud muammolar yechimiga qaratilganligini ko'rsatadi.

Mazkur qarorda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini 2019 yilda amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" hamda 2019-2024, 2025-2030 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlar va tegishli davrga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlardan kelib chiqqan holda har yili tasdiqlanadigan "Yo'l xaritasi" asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi nazarda tutilgan bo'lib, "Yo'l xaritasi"ning bajarilishi ustidan doimiy monitoring olib borish belgilangan. Ushbu qarorda rejalashtirilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirish manbai etib:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag'lari;
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'limni rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari;
3. Jismoniy va yuridik shaxslarning xayriya mag'lablari;
4. Xalqaro moliya tashkilotlari, xorijiy davlatlar va boshqa donorlar kreditlari, grantlari va texnik ko'maklashish mablag'lari;
5. Qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar olinishi rejalashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli qarori asosida tasdiqlangan Konsepsiya 5 bob, 7 band va ilovalardan iborat bo'lib, Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari, uning istiqboldagi bosqichlarini belgilash bilan birga, maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos hisoblanadi. Konsepsiyada maktabgacha ta'lim tizimining joriy holati va uni rivojlantirishdagi mavjud muammolar tahlil qilinish asosida, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida qo'yidagilar belgilangan:

- maktabgacha ta'lim sohasida me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- bolalarni har tomonlama rivojlanishlari uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish;
- bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'lamini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlatni xususiy sherikchiligini rivojlantirish;
- maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish;
- maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatini moliyalashtirishning shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;

□ maktabgacha ta'lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;

□ maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarni sog'lom va balanslashtirilgan oziq-ovqat, sifatli tibbiy parvarish bilan ta'minlash.

Maktabgacha ta'lim bo'yicha asosiy direktiv ish hujjatlari quyidagilardan iborat:

1. «Ta'lim tug'risida»gi Qonun (T., 1997).
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (T., 1997).
3. «Maktabgacha ta'lim muassasalari to'g'risida»gi Ni-zom (T., 2007).
4. «Maktabgacha ta'lim to'g'risida»gi Konsepsiya (T., 2008; 2011).
5. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari (T., 2008; 2012).
6. Maktabgacha ta'lim sohasida chiqarilgan farmon, buyruq, farmoyishlar, ko'rsatmalar, yo'riqnomalar, boshqa direktiv va me'yoriy hujjatlar.
7. «Ilk qadam» Maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi
8. «Ilm yo'li» variativ dasturi

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari o'zining dolzarbligi, ya'ni sohadagi muammolarning yechimiga qaratilganligi, uni amalga oshirishda aniq chora-tadbirlar belgilanganligi, belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirishda shaffoflikni ta'minlashga ustuvorlik berilganligi, maktabgacha ta'lim tizimiga qamrovni kengaytirishning turli shakllarini qo'llab-quvvatlanilayotganligi, belgilangan chora-tadbirlarni o'z vaqtida, sifatli va to'laqonli boshqarish bo'yicha vakolatli organlar faoliyatini baholash indikatorlari asosida olib borilishi Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijaga erishishimizga asos bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 maydagi "O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi RQ-4312-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantiriga qo'yiladigan Davlat talablari. –T., 2018.

4. "Barkamol avlod yili" Davlat Dasturi. – T.: O'zbekiston, 2010.